

KETEGANGAN SOSIAL PEKERJA ANAK DALAM INDUSTRI BUDAYA DIGITAL DI INDONESIA

Jan Mealino Ekklesia¹

¹Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Airlangga Surabaya
Jl. Dharmawangsa Dalam, No. 4-6, Surabaya, Jawa Timur
email : jan.mealino.ekkleisia-2019@fisip.unair.ac.id

Abstract

Child labor engaged in the digital culture industry is still missed from the handling of government and child institutions. There are forms of exploitation and violation of rights that occur when the child works. This study aims to see, describe, and analyze how forms of child exploitation, violations of children's rights committed by companies, public discourse on child artists, as well as the responses of pro - parents in terms of approving children to be in the world of digital culture industry. This research uses descriptive research methods with library studies. The data used in this study is secondary data taken from various internet sources, previous journals, or relevant books. The study used theory strains of Robert K Merton and child researchers to analyze the strains and adaptation processes performed by children. The results of this study show that there are forms of child exploitation, especially in terms of education, play opportunities, mental condition, self-development and physical child. These processes occur in an environment that is not child-friendly and difficult to handle by the relevant institutions.

Keywords : child artist, child labour, digital culture industry, social strain

Abstrak

Pekerja anak yang bergerak di bidang industri budaya digital masih luput dari penanganan pemerintah maupun lembaga anak. Terdapat bentuk – bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak yang terjadi ketika anak bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat, menggambarkan, dan menganalisis bagaimana bentuk – bentuk eksploitasi anak, pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh perusahaan, diskursus publik mengenai artis cilik, serta tanggapan pro – kontra orangtua dalam hal menyetujui anak untuk berkencimpung dalam dunia industri budaya digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan studi pustaka. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari berbagai sumber internet, jurnal terdahulu, ataupun buku – buku yang relevan. Penelitian ini menggunakan *strain theory* Robert K Merton dan peneliti anak untuk menganalisis ketegangan maupun proses adaptasi yang dilakukan anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi bentuk – bentuk eksploitasi anak, terutama dalam hal pendidikan, kesempatan bermain, kondisi mental, pengembangan diri dan fisik anak. Proses – proses tersebut terjadi dalam lingkungan yang tidak ramah anak.

Kata Kunci : artis cilik, pekerja anak, industri budaya digital, ketegangan sosial

Pendahuluan

Pekerja anak (*child labour*) adalah anak – anak yang melakukan kegiatan rutin untuk orangtuanya, orang lain, atau dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak (Suyanto, 2013). Pekerja anak menjadi fenomena yang terus – menerus terjadi di masyarakat, terkhusus pada masyarakat di negara berkembang. Secara definisi, pekerja anak adalah istilah yang digunakan untuk

mengemukakan pekerja di bawah umur. Menurut ILO (*International Labour Organization*), batas seseorang dikatakan dibawah umur adalah usia dibawah 18 tahun. Sementara itu, batas usia anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah dibawah 15 tahun. Permasalahan mengenai pekerja anak cukup menarik untuk dikaji, diantaranya adalah :

1. Pengentasan pekerja anak masih menjadi prioritas utama dalam berbagai lembaga perlindungan anak di Dunia.
2. Pekerja anak sering dikaitkan dengan kemiskinan. Anak tumbuh dan berkembang dalam keluarga miskin. Anak yang diperhadapkan dalam situasi kritis tersebut acapkali menjadi "kambing hitam" orangtua untuk mempekerjakan anak.
3. Ratifikasi aturan perlindungan hak anak dalam Konvensi ILO No. 138 di Indonesia hanya untuk kepentingan politik internasional saja, sehingga implementasi hukumnya belum maksimal di lapangan (Suyanto, 2013).

Dari poin – poin di atas, fokus utama fenomena pekerja anak adalah anak yang bekerja di sektor berbahaya dan berada dalam lingkungan miskin. Namun, pekerja anak dalam industri budaya dan digital seringkali luput dari kajian. Beberapa hal mengapa pekerja anak dalam industri budaya luput dari kajian antara lain :

1. Pekerja anak di industri budaya sering dikaitkan dengan "artis cilik" atau "public figure" yang muncul di berbagai media. Seringkali artis cilik disebut sebagai *kidfluencer*, bintang cilik, dan *child performance* yang memiliki banyak penggemar dan pengaruh sosial tinggi.
2. Persepsi masyarakat terhadap identitas sosial kelas atas bagi anak – anak yang bekerja dalam industri digital menurunkan daya kritis terhadap permasalahan yang bersifat individual, sosiologis dan psikologis. Bahkan, studi – studi FGD menyatakan anak – anak tidak merasa terbebani dengan profesionalitas atau kecenderungan eksploitasi terhadap mereka.
3. Pekerja anak dalam industri budaya tersubordinasi ke dalam berbagai kepentingan industri sehingga pekerja anak tidak bebas bergerak dalam tumbuh kembang yang ideal.
4. Perkembangan digitalisasi yang begitu masif mengakibatkan adanya disrupsi strategi dan konsep mengenai pekerja anak. Pekerja anak tidak lagi diukur secara konvensional. Baik UU Penyiaran, UU Perfilman, dan UU No 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan belum atau bahkan tidak mencantumkan secara spesifik bagaimana perlindungan pekerja anak di industri budaya digital. Walaupun secara undang – undang, anak diizinkan untuk bekerja dalam rangka mengembangkan minat – bakat dengan persyaratan tertentu (Ratri, 2017; Suyanto, 2013)
5. Pekerja anak dalam industri budaya digital belum menjadi fokus dan prioritas negara. Sebab, saat ini negara masih menyelesaikan permasalahan eksploitasi seksual dan perdagangan anak (Ratri, 2017).

Walaupun belum menjadi perhatian khusus, pekerja anak di bidang industri budaya digital bisa menyerang siapa saja, bukan hanya sebatas artis cilik yang biasanya terlihat di berbagai *platform* massa, tetapi bisa sampai ke lapisan masyarakat menengah sekalipun. Pekerja anak yang kasat mata dalam ruang publik tereksplorasi kedalam beberapa aspek, yaitu aspek empati – emosi (*likability*), perilaku polos (*innocent*), dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan (*generate income*) (Murshamsul, 2018).

Beberapa kategori yang dapat dikatakan pekerja anak dalam bidang industri budaya digital adalah penyanyi cilik, aktor cilik, dancer cilik, atlet, koki cilik, dan seterusnya (Murshamsul, 2018). Beberapa industri budaya digital pada tataran mikro di Indonesia yang menyokong fenomena pekerja anak tersebut antara lain : *Youtube channel* yang memamerkan kompilasi dan perlakuan anak sebagai objek komodifikasi, berbagai akun di *Instagram*, *Facebook*, atau *Twitter* yang mengizinkan *endorsement* pada anak, dan lain sebagainya. Munculnya fenomena ini tidak terlepas dari kondisi keluarga atau orang tuanya. Orang tua dianggap memiliki kendali penuh terhadap kemampuan menggunakan media massa. Tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi konten "anak" merangsang minat orangtua untuk sedemikian rupa merancang konten yang menarik (Palupi & Irawan, 2020). Sementara, dari segi industri budaya digital pada tataran makro, hak – hak bagi pekerja anak terancam hilang. Diantaranya adalah hilangnya masa bermain, kondisi kerja yang aman dan nyaman, dan hilangnya proteksi dari hukum kerja (Masterston, 2020; Cordeiro, 2021). Pada penanganannya, kebanyakan yuridiksi memberikan kebijakan kepada orangtua untuk memutuskan secara mandiri ketika menginginkan anak – anaknya untuk terjun kedalam industri budaya digital, sehingga regulasi objektif yang diberikan sangat minim (Langford, 2020; Cordeiro, 2021). Disinilah terjadi subordinasi kekuasaan orangtua atau kekuasaan sistem terhadap anak. Anak dinilai lebih mudah diatur dan disuruh ketimbang orang dewasa (Guzman J.D, 2020).

Intensi produk – produk industri budaya digital di Indonesia sarat akan penguasaan *rating* dan peringkat seperti halnya sinetron, *reality show*, kompetisi *idol*, dan lain sebagainya. Semakin tinggi *rating* yang diraih, maka semakin besar pula kecenderungan industri memproduksi dengan cara – cara eksploitatif dan tidak manusiawi (Ratri, 2017). Fenomena ini muncul pada sinetron Suara Hati Istri : Zahra di Indosiar yang menjadi perbincangan hangat tahun ini. Salah satu pemerannya adalah anak berusia 15 tahun yang memerankan tokoh berusia 17 tahun menjadi istri ketiga seorang pria di atas 30 tahun. Sinetron tersebut mempertontonkan pernikahan dini, dimana Indonesia saat ini sedang gencar melakukan pengentasan terhadap kasus pernikahan dini (Purnamasari, 2021; Fadilah, 2015). Kasus lain juga terjadi pada sinetron *Raden Kian Santang* di MNC TV 2014 lalu, dimana

anak – anak dipekerjakan lebih dari tiga jam sehari, bahkan melewati tengah malam. Sementara esok pagi anak – anak tersebut masih harus bersekolah (Ratri, 2017). Sebagian pekerja anak tersebut putus sekolah (*homeschooling*) atau hanya ikut pada saat ujian sekolah diadakan demi ”mengharumkan nama sekolah”. Suasana tempat kerja anak – anak di lingkungan tersebut juga tidak terjamin. Sebab, mereka dianggap profesional. Seringkali anak – anak tersebut harus berinteraksi dengan orang dewasa yang memiliki gaya hidup dan kecenderungan yang tidak ramah anak, seperti menggunakan *doping* berupa rokok dan narkoba, ketergantungan terhadap *gadget*, bahkan perilaku seksualitas yang ditunjukkan secara terbuka (Ratri, 2017; Murshamsul, 2018).

Artikel ini membahas secara makro bagaimana proses anak – anak yang bekerja pada sektor industri budaya terhadap terancamnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara ideal, terutama isu yang membahas mengenai dalih profesionalisme pada anak di industri budaya digital (Ratri, 2017). Artikel ini menggunakan perspektif sosiologis Tegangan Sosial (*social strain and deviant*) karya Robert K. Merton dan peneliti anak sebagai pisau analisis bagaimana orientasi

hidup dan perilaku pekerja anak untuk *survive* dalam industri budaya digital.

Tinjauan Pustaka

Fenomena pekerja anak dalam industri budaya digital pada pembahasan sebelumnya mengalami eksploitasi dan kecenderungan untuk berperilaku menyimpang (*deviance behavior*). Apabila ditinjau dari studi – studi perilaku menyimpang, penyimpangan pada pekerja anak tersebut dikarenakan adanya ketegangan sosial (*social strain*), yaitu perbedaan *cultural goals* (perubahan/tujuan nilai – nilai kultural) dengan *institutionalized means* (cara – cara yang dilembagakan) (Merton, 1968; Singgih, 2006; Siahaan, 2009). Merton juga menyatakan bahwa ketegangan muncul ketika individu diperhadapkan dengan *gap* antara yang seharusnya terjadi (*what ought to be*) dengan apa yang terjadi (*what is*) (Merton, 1968). Kata kuncinya adalah ketiadaan kemampuan untuk seimbang (*equal ability*) dalam individu atau masyarakat.

Kesenjangan ini menyebabkan individu menggunakan cara – cara adaptif, yang disusun kedalam lima jenis adaptasi. Jenis – jenis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Tipe Ketegangan Sosial Robert K. Merton

No	Individual Adaptation	Cultural Goals	Institutionalized Means
1.	<i>Conformity</i> (konformitas)	+	+
2.	<i>Innovation</i> (inovasi)	+	-
3.	<i>Ritualism</i> (ritualisme)	-	+
4.	<i>Retreatism</i> (retreatisme)	-	-
5.	<i>Rebellion</i> (pembangkangan)	-/+	-/+

Sumber : Merton (1968), Singgih (2006).

Munculnya ketegangan sosial juga diperkuat dengan adanya situasi *anomie* atau pelemahan bahkan ketiadaan nilai – norma yang mengikat suatu individu dan kelompok sehingga menyebabkan kondisi deregulasi (Siahaan, 2009). Gagasan ini pada awalnya muncul oleh Sosiolog, Emile Durkheim (1858 – 1917). Pada kondisi anomi, individu dapat menolak cara – cara yang telah diinstitutionalisasi beserta tujuannya dan dapat diganti dengan seperangkat alternatif adaptasi logis (tabel 1.1), salah satunya untuk mengatasi tekanan (Merton, 1968; Siahaan, 2009). Berikut penjelasan mengenai tipe – tipe adaptasi nya (Siahaan, 2009) :

1. Adaptasi *conform*, yaitu individu menerima tujuan atau perubahan suatu budaya dengan cara – cara yang sah.
2. Adaptasi *innovation*, yaitu individu menerima tujuan atau perubahan suatu budaya, namun dengan cara – cara yang tidak sah
3. Adaptasi *ritualism*, yaitu individu tidak menerima tujuan atau perubahan suatu budaya, namun dengan cara – cara yang sah

4. Adaptasi *retreatism*, yaitu individu tidak menerima tujuan atau perubahan suatu budaya beserta cara – cara yang sah.
5. Adaptasi *rebellion*, yaitu individu memperoleh tujuan budaya baru lewat cara – cara yang baru pula.

Sementara itu, konsep lain ketegangan sosial pada pekerja anak juga dikemukakan oleh David Howe (2005). Howe menyatakan bahwa ketika terjadi eksploitasi atau perilaku *abuse* pada anak, secara neurologis dan psikologis, anak akan mengembangkan strategi untuk mereka dapat terlindungi dalam menghadapi perasaan takut (*feelings of fear*), marah (*anger*), dan penolakan (*rejection*). Cara yang paling sederhana adalah bagaimana anak – anak tersebut secara mental membentuk model tertentu serta merepresentasikan bagaimana pikiran orangtua/pengusaha bekerja (*how their parent's mind work*) (Howe, 2005). Proses adaptasi perilaku anak ini dapat diidentifikasi antara lain : tidak menangis pada saat disakiti, mengurangi permintaan macam - macam terhadap orangtua, dan bahkan menganggap fenomena

abusive tersebut wajar bagi mereka (Howe, 2005). Kewajaran inilah yang menyebabkan sebagian besar kasus *child abuse* dan pekerja anak sulit untuk dibongkar.

Secara teoritis maupun temuan di lapangan, pekerja anak (*child labour*) memiliki sisi dualisme yang problematis. Pada satu sisi, pekerja anak dalam program – program kompetisi pentas budaya dilihat sebagai cerminan prestasi bakat dan talenta yang luar biasa. Di sisi lain, pekerja anak tergiring untuk menjadi objek komodifikasi yang sarat akan eksploitasi (Sari, 2015). Perubahan makna pekerja anak sebagai 'artis cilik' dibentuk oleh media dalam mengonstruksikan konsep artis sebagai bintang, impian, kemakmuran ekonomi, fantasi popularitas, dan lain sebagainya (Rahmiaji, 2014). Itulah yang mengubah dialektika masyarakat mengenai pekerja anak dalam industri budaya digital. Lebih jauh mengenai pekerja anak, beberapa kriteria pekerjaan yang mengeksploitasi bagi anak menurut UNICEF, yaitu bekerja penuh waktu (*full time*) dibawah umur, terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis secara tak wajar, serta pekerjaan yang menghambat pendidikan (Wirasasmita & Nurmawati, 2017). Indonesia memiliki peraturan perundang – undangan untuk mengurangi dampak pekerja anak, antara lain UU No. 20 Tahun 1999 dan UU No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention No. 138 dan 182. Isinya tentang usia minimum untuk bekerja dan penghapusan segera terhadap bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Kemudian pasal 2 ayat (4) UU Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat tumbuh kembang anak secara wajar, serta berbagai peraturan lainnya (Suyanto, 2013; Wirasasmita & Nurmawati, 2017).

Industri budaya digital yang menjadi fokus utama penelitian ini memiliki peningkatan pengaruh yang cukup signifikan, baik dari segi konsumsi maupun segi informasi kapitalistis (Sugihartati, 2014). Menurut Castells, (dalam Sugihartati, 2014: 65-67) kemunculan industri budaya digital yang berimplikasi pada munculnya masyarakat jaringan ditandai dengan munculnya polarisasi sosial dan eksklusivitas sosial. Kemunculan globalisasi dapat memperlemah organisasi sosial dan lembaga yang melindungi kesejahteraan pekerja di zaman informasi, salah satunya pekerja anak di bidang industri budaya digital. Produk – produk dalam industri budaya digital melahirkan beragam produk budaya melalui film, lagu, musik acara (*reality show*), olahraga, dan kompetisi. Produk tersebut secara bebas dikonsumsi oleh masyarakat luas sebagai teks budaya, sehingga memunculkan kelompok – kelompok penggemar (*fandom/fans*) serta melahirkan budaya populer (Sugihartati, 2014; Arviani, 2013; Abercrombie & Turner, 2010). Sebagian besar dari produk – produk

tersebut menyuburkan cakupan dunia *entertainment* yang mengedepankan kompetisi minat bakat. Hal ini tentu akan menjadi masalah tatkala pekerja anak terselubungi oleh wacana pengembangan minat dan bakat demi keuntungan industri atau orangtua. Sumbangan pekerja anak dalam industri budaya digital bagi keluarga tidak kecil, yaitu sekitar 20 persen bagi perekonomian keluarga (Rahmiaji, 2014). Munculnya bias kesadaran tentang artis cilik yang dibangun media antara lain : "penyaluran minat bakat bukan bekerja" dan "mengubah status sosial dan ekonomi" (Rahmiaji, 2014). Anak – anak yang bekerja tidak luput dari persoalan ekonomi yang mengikat orangtuanya, sehingga anak menjadi tulang punggung keluarga (Hirzi, 2020; Masterston, 2020)

Oleh sebab itu, fenomena pekerja anak dalam industri budaya digital memiliki penanganan yang cukup kelumutan dan rumit.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam kajian studi pustaka. Metode deskriptif adalah metode yang berusaha mencari fakta, norma, standar, atau perbandingan fenomena dengan interpretasi yang tepat (Nazir, 2005; Neuman, 2014). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, objektif dan akurat (Nazir, 2005). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dihimpun pada penelitian sebelumnya. Data sekunder tersebut diperoleh dari internet, berita, jurnal penelitian terdahulu, maupun buku – buku yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Kemunculan pekerja anak sebagai artis atau *influencer* cilik tidak terjadi secara otomatis, tetapi melalui tahapan – tahapan tertentu, sesuai bidang yang ingin digeluti. Beberapa kriteria awal tersebut antara lain (Aeni, 2021) :

1. Memiliki bakat sebagai komoditas publik seperti akting, menyanyi, menari, *presenting*, *modeling*, dan lain sebagainya.
2. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi di depan publik
3. Berani tampil beda dan menarik di depan kamera dan publik

Kemudian, kriteria lanjutan seorang anak menjadi artis antara lain (Aeni, 2021) :

1. Bergabung dengan agensi suatu perusahaan untuk menaungi para artis cilik

2. Mengikuti audisi yang diselenggarakan oleh industri misal pada ajang pencarian bakat atau melamar langsung.
3. Mengikuti kompetisi bergengsi atau muncul di media massa seperti *youtube*

Beberapa informasi diatas adalah sebagian kecil dari maraknya informasi di internet bagaimana menjadi artis di usia dini. Persepsi orangtua dalam pengembangan minat bakat anak sejak dini didasari oleh pemahaman bahwa semakin dini anak terkenal, maka semakin besar peluang anak untuk populer dan sejahtera (Rahmiaji, 2014; Palupi & Irawan, 2020). Padahal, situasi problematis muncul ketika anak diperhadapkan pada perjanjian kontrak kerja serta lingkungan dimana anak tersebut dipekerjakan (Hirzi, 2020; Murshamshul, 2018; Ratri, 2017). Anak dianggap secara profesional mampu memahami kontrak kerja walaupun anak tidak memahami klausul apa yang membuat mereka terjamin hak – haknya sebagai pekerja (Hirzi, 2020). Perjanjian kontrak kerja juga acapkali luput dari perhatian orangtua. Maksudnya, orangtua terkadang kurang tanggap dalam mempelajari skenario *home production* atau media televisi yang akan diperankan oleh anak (Purnamasari, 2021). Alhasil, peran yang dimainkan oleh anak tersebut tidak pantas karena tidak mendidik dan melanggar hak anak (Purnamasari, 2021; Ratri, 2017). Di sisi lain, minimnya pengawasan pekerja anak dalam lingkungan tidak ramah anak, dimana mereka bekerja membuat anak – anak menerima kebiasaan wajar dan natural. Kebiasaan – kebiasaan tersebut tercermin dari dominasi percakapan dan humor dewasa yang penuh dengan konotasi atau cacian atau makian seperti "anjing", "bangsat", "tai" serta cara memanggil yang tidak ramah. Tidak hanya itu, lingkungan kerja juga dipenuhi dengan perilaku dan konotasi yang berbau seksual dilakukan di tempat umum terbuka (Ratri, 2017).

Baik sadar maupun tidak, anak mengalami suatu ketegangan sosial. Ketegangan tersebut dikarenakan adanya perbedaan atau kesenjangan nilai kultur dan norma yang saling berada dalam diri anak. Anak – anak yang bekerja dalam sektor industri budaya digital memilih bersikap *conform* terhadap lingkungan maupun pekerjaannya. Sesuai dengan definisinya, anak mengikuti secara baik perubahan nilai – nilai dengan cara yang sesuai dengan lingkungannya (Merton, 1968). Identifikasi ini berdasarkan ruang lingkup internal dimana anak bekerja yang menghasilkan budaya baru bagi si anak. Adaptasi demikian apabila ditinjau secara eksternal, pekerja anak melakukan adaptasi *innovation*, yaitu anak menerima perubahan dengan cara – cara yang tidak disetujui oleh lingkungan sekitar (terlembagakan). Identifikasi ini juga diperkuat dengan analisis Howe bahwa supaya anak *survive* dalam statusnya sebagai 'profesional', pekerja anak tersebut

akan berusaha sedemikian rupa supaya diterima oleh lingkungannya dan pekerjaannya.

Ada beberapa temuan informasi mengenai alasan mengapa orangtua mengizinkan anaknya untuk bekerja di sektor industri budaya digital. Dilansir dari *suarasumber.id*, orangtua berkewajiban untuk mendukung keinginan atau hobi anak lewat fasilitas dan akses (Chandra, 2021). Hobi, minat dan bakat dianggap bisa menjadi suatu profesi unggul untuk mendukung karir si anak di masa depan.

Pada sisi lain, temuan informasi mengenai alasan mengapa orangtua tidak mengizinkan anaknya untuk bekerja di sektor industri budaya digital dirangkum dalam beberapa poin. Yang *pertama*, anak diharuskan untuk memprioritaskan pendidikannya lebih dahulu, yaitu pendidikan formal di sekolah. Mempekerjakan anak sebagai *entertain* sama saja menghambat pendidikan formal di sekolah serta menghambat pergaulan dengan teman – teman sebaya. *Kedua*, pekerjaan menjadi artis adalah pekerjaan yang tidak ramah anak. Dari segi waktu dan beban kerja, memasukan anak kedalam dunia industri budaya digital tidak sepadan dengan kondisi fisik dan psikis anak serta lingkungannya. *Ketiga*, konten dimana anak berperan sama sekali tidak mendidik dan cenderung melanggar hak anak. *Keempat*, pertimbangan mengenai emosional dan kepentingan anak. Kriteria tertentu pada pekerja anak di industri budaya digital mengharuskan anak untuk ceria, energik, murah senyum, dan menarik sehingga lebih mudah menarik atensi publik. Kenyataannya, tidak semua anak memiliki sisi emosional yang demikian. Apabila anak dipaksa untuk bekerja di industri budaya digital, konsekuensi jangka panjang adalah anak mengalami depresi dan peningkatan kecemasan (Tashandra, 2019). Berkaitan dengan kepentingan anak, orangtua yang mempekerjakan anaknya dalam industri budaya digital dianggap memiliki ekspektasi yang cenderung egoistik dan materialistis. Oleh sebab itu, kecermatan orangtua sangat diperlukan untuk mengatur ekspektasi terhadap anaknya. *Kelima*, orangtua menganggap bahwa anak belum mampu secara mental menerima tekanan publik, khususnya di media sosial. Anak – anak yang berkecimpung di industri budaya digital memiliki akun sebagai akses komunikasi antara dirinya dengan *fans* atau publik. Tekanan tersebut antara lain : hujatan, *hoax*, eksploitasi anak dalam bentuk foto atau video yang disalahgunakan, gosip media massa, pencemaran nama baik artis, dan sebagainya.

Program pengentasan kasus pekerja anak sebenarnya telah ada dan dilakukan oleh ILO yang dinamakan *Child Labour Monitoring (CLM)* (Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), 2008). CLM merupakan suatu proses aktif dalam penanganan yang tepat, dimana fokusnya adalah pemantauan pekerja anak beserta pekerjaan yang dilakukan secara sah, aman dari eksploitasi dan bahaya di tempat kerja. CLM juga berfungsi untuk membongkar secara aktif

serta melakukan pelacakan dan penelisiran terhadap praktik pekerja anak di bidang – bidang tertentu lewat pelayanan yang tepat. Tetapi, pada urusan industri budaya digital, program – program CLM masih belum memberikan kerangka kerja dan model dasar penanganannya.

Dilansir dari website KPAI, terdapat beberapa undang – undang yang terkonvensi atau diskresi karena sarat akan kepentingan. Misalnya dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak yang boleh dipekerjakan adalah rentang usia 13 sampai 15 tahun. Sebagian besar kontrak kerja hanya memikirkan artis yang lolos umur. Padahal, industri budaya digital dalam hal ini harus memperhatikan pula Pasal 71 UU No. 13 Tahun 2003 , terutama waktu shooting atau pembuatan iklan tidak lebih dari 3 jam sehari serta lingkungan kerja yang ramah anak. Selain itu perlu diperhatikan hak – hak anak berdasarkan Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Setyawan, 2014).

Kesimpulan dan Saran

Pekerja anak (*child labour*) adalah anak – anak yang menghabiskan waktunya secara rutin untuk bekerja, dengan imbalan atau tidak kepada orangtua atau dirinya sendiri. Pekerja anak di industri budaya digital dikonstruksi masyarakat luas sebagai 'artis cilik' yang memiliki talenta atau bakat luar biasa, kemakmuran ekonomi, status dan jabatan populer, serta kemapanan dini. Hal ini dapat memiliki situasi dilematis antara pengembangan bakat dengan eksploitasi yang muncul. Pekerja anak yang tersubordinasi ke dalam kekuasaan orangtua atau industri, dianggap sudah memiliki kemandirian dan profesionalitas. Beban kerja anak di industri budaya digital acapkali melebihi beban yang bisa anak tanggung, seperti jam kerja dan rutinitas. Kemudian anak tidak maksimal dalam pendidikan dan kesempatan untuk bermain bersama dalam lingkungan sepermainan. Di lain hal, anak – anak tersebut juga diperhadapkan dengan kondisi sosial – psikologis tatkala berhubungan dengan *fans* ataupun publik yang cair dan bebas. Lingkungan yang tidak ramah anak menjadikan proses pembentukan diri anak menjadi terganggu. Terdapat ketegangan sosial (*social strain*) pada anak sehingga memunculkan bentuk adaptasi yang bersifat *conform* apabila dilihat secara internal, ataupun yang bersifat *innovation* apabila dilihat secara eksternal. Bentuk adaptasi lain adalah anak membentuk mentalnya supaya bisa *survive* di pekerjaannya. Adaptasi ini condong kepada bagaimana anak diterima oleh lingkungan kerja dan publik, mengingat dirinya adalah *public figure*.

Saran yang dikemukakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 sasaran. Yaitu, pemerintah dan industri budaya digital, orangtua, dan LSM. Pemerintah harus menjadikan penanganan pekerja anak di lingkungan industri digital menjadi prioritas,

mengingat hal ini sangat sulit ditembus dan mudah untuk ditutupi. Kemudian penguatan hukum dan hukuman bagi siapapun yang melanggar. Bagi industri budaya digital terutama yang bergerak di bidang sinetron, supaya menaati dengan baik ketentuan dan pasal yang telah tercantum. Selanjutnya, industri budaya digital selayaknya memberikan fasilitas dan lingkungan ramah anak, sehingga anak menjadi nyaman dan tidak melanggar hak anak. Bagi orangtua supaya cermat dan teliti sebelum memutuskan anak untuk berkencimpung dalam dunia budaya digital, terutama pada saat tanda tangan kontrak. Orangtua juga perlu pendampingan dan pengawasan terhadap anaknya. Bagi LSM supaya dapat memiliki program pengawasan yang mengurus kegiatan anak di industri budaya digital serta memiliki relasi kuat dengan pemerintah untuk bersama memberantas praktik *child labour* di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abercrombie, N. H., & Turner, B. S. (2010). *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aeni, S. N. (2021, Juni 16). *Cara Menjadi Artis Terkenal dan Sukses dengan Mudah*. (Kata Data) Retrieved Juni 23, 2021, from katadata.co.id: <https://katadata.co.id/redaksi/berita/60c2309051fe2/cara-menjadi-artis-terkenal-dan-sukses-dengan-mudah>
- Arviani, H. (2013, Juli - Desember). Budaya Global dalam Industri Budaya: Tinjauan Madzhab Frankfurt Terhadap Iklan, Pop Culture, dan Industri Hiburan. *Global & Policy*, 1(2), 130-141.
- Chandra, R. (2021, Februari 1). *Alasan Sultan Djorghi dan Annisa Trihapsari Dukung Anak Jadi Artis*. Retrieved Juni 23, 2021, from suarasumbar.id: <https://sumbar.suara.com/read/2021/02/01/081000/alasan-sultan-djorghi-dan-annisa-trihapsari-dukung-anak-jadi-artis?page=all>
- Cordeiro, V. C. (2021, February 23). "*Kidfluencers" and Social Media: The Evolution of Child Exploitation in the Digital Age*. Retrieved June 19, 2021, from Humanium: <https://www.humanium.org/en/kidfluencers-and-social-media-the-evolution-of-child-exploitation-in-the-digital-age/>
- Fadilah, D. (2015). Analisis Faktor Determinan Perempuan Tentang Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, IV(1), 1-9.

- Guzman J.D, N. (2020, March 27). The Children of YouTube: How an Entertainment Industry Goes Around Child Labor Laws. *Child and Family Law Journal*, 8(1), 85-121. Retrieved from <https://lawpublications.barry.edu/cflj/vol8/iss1/4>
- Hirzi, Q. A. (2020). *KARAKTERISTIK KONTRAK KERJA ANTARA ARTIS CILIK DENGAN PRODUCTION HOUSE*. Universitas Airlangga , Program Studi Magister Kenotariatan . Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Howe, D. (2005). *Child Abuse and Neglect : Attachment, Development and Intervention*. New York: Palgrave Macmillan.
- Korbin, J. E. (1981). *Child Abuse and Neglect : Cross Cultural Perspectives* . California : University of California Press, Ltd.
- Langford, R. (2020, July 10). *The Rise of 'kidfluencers': Are Child Social Media Stars being exploited?* Retrieved Juni 19, 2021 , from netimperative: <https://www.netimperative.com/2020/07/10/the-rise-of-kidfluencers-are-child-social-media-stars-being-exploited/>
- Masterston, M. (2020). When Plays Becomes Work: Child Labour in the Ear of "Kidfluencer". *University of Pennsylvania Law Review*, *Forthcoming*. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3650376
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: The Free Press.
- Murshamshul, M. K. (2018, Dec 31). Child Performers in the Entertainment Industry: An Analysis from the Employment Regulations Perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(12), 1557-1558. doi:10.6007/IJARBS/v8-i12/5258
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian* . Bogor : Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Pearson.
- Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). (2008). *Garis Besar Pemantauan Pekerja Anak* . Jakarta : International Labour Office .
- Palupi, M. F., & Irawan, R. E. (2020, Maret). Eksploitasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktik Sharenting oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya). *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(1), 68-80.
- Purnamasari, D. M. (2021, Juni 6). *Menteri PPPA Minta Orangtua Artis Cilik Selektif Pilih Peran di Film dan Sinetron untuk Anaknya*. (D. Prabowo, Editor) Retrieved Juni 23, 2021 , from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/06/11272611/menteri-pppa-minta-orangtua-artis-cilik-selektif-pilih-peran-di-film-dan?page=all>
- Rahmiaji, L. R. (2014, Desember). Televisi dan Fantasi Popularitas. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(3), 247-259.
- Ratri, L. (2017, Februari 26). *Bintang atau Pekerja Cilik?* Retrieved Juni 20 , 2021 , from remotivi.co.id: <https://www.remotivi.or.id/amatan/363/bintang-atau-pekerja-cilik>
- Sari, Y. (2015, Agustus). KOMODIFIKASI ANAK DALAM PENTAS BUDAYA POPULER. *WACANA*, 14(3), 203-296.
- Setyawan, D. (2014, Februari 8). *ARTIS ANAK: BENTUK EKSPLOITASI EKONOMI OLEH ORANG TUA VS. BENTUK PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT ANAK*. (KPAI) Retrieved Juni 24, 2021, from KPAI.go.id: <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/artis-anak-bentuk-eksploitasi-ekonomi-oleh-orang-tua-vs-bentuk-pengembangan-minat-dan-bakat-anak>
- Siahaan, M. J. (2009). *Perilaku Menyimpang : Pendekatan Sosiologi*. Jakarta: Indeks .
- Singgih, D. S. (2006, Januari). Masalah - masalah Sosial di Indonesia: Pemahaman Konsep, Fokus Analisis, Skema Hubungan antar - variabel dan Metode Analisis. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 19(1), 1-8.
- Sugihartati, R. (2014). *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer* . Surabaya : Kencana .
- Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak : Edisi Revisi* . Surabaya : Kencana.
- Tashandra, N. (2019, Mei 24). *Orangtua, Perhatikan Ini Sebelum Jadikan Anak "Artis" Medsos*. (L. K. Anna, Editor, & Kompas.com)

Retrieved Juni 23, 2021, from
lifestyle.kompas.com:
<https://lifestyle.kompas.com/read/2019/05/24/070000820/orangtua-perhatikan-ini-sebelum-jadikan-anak-artis-medsos?page=all>

Wirasmita, N. L., & Nurmawati, M. (2017).
*ANALISIS TERHADAP PROFESI ARTIS DI
BAWAH UMUR SEBAGAI BENTUK
EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK*. Thesis, Universitas Udaya, Program
Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas
Hukum.